

NO TE CORTES CON LA PROTEÍNA CON CORTES: DEL HUEVO AL LÁCTEO EN UNA SECCIÓN

Manuel Ignacio López Martínez¹, Silvia Moreno Fernández¹, Marta Garcés Rimón²,
Marta Miguel Castro¹

¹Grupo de investigación "Bioactive Gastronomy", Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), UAM-CSIC. Calle Nicolás Cabrera, 9, 28049 Madrid.

²Grupo de Investigación en Biotecnología Alimentaria. Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Madrid 28233, España.

Palabras clave: Hidrólisis proteica; huevo; lácteo; nuevas texturas; alimentos funcionales.

Hoy en día la importancia del binomio dieta-salud se ha ido incrementando cada vez más, por ello la preocupación de la población por una alimentación saludable es cada vez mayor. Para solventar este interés, la tecnología de alimentos ha focalizado su investigación más reciente en el desarrollo de alimentos funcionales, los cuales contienen un valor añadido además del nutricional. En nuestro caso, nuestro grupo de investigación se ha especializado en el desarrollo de nuevos alimentos mediante hidrólisis enzimática de proteínas. Estas enzimas se encargan de fragmentar las proteínas nativas dando lugar a nuevos productos con péptidos bioactivos con actividades biológicas beneficiosas como puede ser la antioxidante o la antihipertensiva, así como con nuevas texturas. En este sentido, mi investigación actual se basa en el desarrollo de alimentos análogos a lácteos, utilizando como base un hidrolizado de clara de huevo cuya característica principal es que su sensorialidad es muy similar a la de un lácteo y su sabor es neutro. Estos nuevos productos (Figura 1) se caracterizan por ser ricos en proteína de alta calidad, bajos en grasa y azúcares, más digestivos y fáciles de deglutir, debido a que como se mencionó anteriormente, estas proteínas están seccionadas, siendo sus fragmentos más sencillos de absorber.

El objetivo futuro de esta investigación, es el poder llegar a producir industrialmente y comercializar estos alimentos a base de hidrolizado de huevo, como una alternativa saludable a ciertos lácteos como los helados o la nata, especialmente para ciertos sectores poblacionales como los intolerantes a la lactosa y alérgicos a la proteína de la leche, así como para los que tengan un requerimiento mayor de proteína, como los deportistas, los niños y los ancianos, siendo particularmente beneficioso para estos últimos ya que esta proteína de calidad en un alimento sencillo de tragar, puede suponer un importante aporte nutricional para la tercera edad.

Figura 1. Compilación de recetas con hidrolizado de clara de huevo.

Agradecimientos

Agradezco al Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación por dejarme hacer ahí la tesis, a mi grupo Bioactive Gastronomy y en especial a mi tutora Marta Miguel pues sin ella esto no hubiera sido posible.